

LA OBRA DE ARTE COMO REVELACIÓN DEL SER:
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA INTERPRETACIÓN
HEIDEGGERIANA DE LAS BOTAS DE VAN GOGH

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0

Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: El presente trabajo analiza la interpretación que realiza Martin Heidegger de la obra de Van Gogh sobre las botas de una campesina en *El origen de la obra de arte*. A partir de la distinción entre cosa, utensilio y obra de arte, se examina la concepción heideggeriana del ser de los útiles y el papel de la fiabilidad como condición de posibilidad de nuestra relación cotidiana con el mundo. Asimismo, se estudia la capacidad de la obra de arte para revelar dimensiones ontológicas ocultas en la existencia humana. Finalmente, se ofrece una valoración crítica de los presupuestos y consecuencias de esta propuesta filosófica.

Palabras clave: Heidegger, obra de arte, ontología, utensilio, fiabilidad.

1. Introducción

El texto que me dispongo a analizar es un fragmento de una de las conferencias de Heidegger titulada *El origen de la obra de arte*. Más específicamente me centraré en el análisis que hace el filósofo alemán sobre una obra de Van Gogh en relación a las botas de una campesina. La reflexión que llevará a cabo Heidegger sobre esta obra de arte no es algo baladí ni aleatorio, sino que le funciona de excusa para explicar algo más profundo de su filosofía. Las diferencias entre cosa, utensilio y obra de arte, así como las implicaciones ontológicas que tiene cada uno de estos elementos en relación con la existencia humana.

Ahora bien, es preciso que encuadremos este fragmento en algunos de los rasgos más elementales del pensamiento de Heidegger antes de centrarnos en desmenuzar el texto. El filósofo alemán afirmaba que la filosofía occidental había cometido un error que no podía dejarse pasar al momento de hacer filosofía. Dicho fallo consistía en una desvirtuación esencial de la misma filosofía: olvidar la pregunta por el ser. Según Heidegger, esto es algo decisivo en filosofía y no debe ser soslayado. Después de Parménides hasta la llegada de Heidegger, la pregunta por el ser ha devenido en preguntarse por los entes en distintas formas de ser. Sea como un principio último de la realidad en términos metafísicos, como Dios, o por medio del avance del conocimiento científico-técnico, la filosofía ha olvidado la pregunta más importante que no debe dejar de considerar, la pregunta por el ser de los entes. De modo que de lo que se trata es de volver a preguntarnos por aquello que hace posible la existencia de cualquier tipo de ente, ya sea un principio último, las cosas, nosotros los humanos o incluso Dios. En otras palabras, la pregunta más originaria de la filosofía es de naturaleza ontológica.

Con esto no quiere decir Heidegger que todos los entes sean ontológicamente iguales, nada más lejos de la realidad. De hecho, el ser humano es un ente esencialmente distinto al resto de entes y esto será clave para comprender todo su análisis. Podemos comprender de forma un tanto clara la particularidad ontológica del humano si nos fijamos en el tan manido concepto que usa para referirse a nosotros: *Dasein*. Con ello, pretende abarcar con la mayor precisión posible nuestra estructura ontológica. El *Dasein*, como ser arrojado al mundo, no se presenta como el resto de entes, con una esencia, una naturaleza cerrada. La misma esencia del *Dasein*, por decirlo de alguna

forma, es su propia existencia y la apertura. Apertura a un entramado de posibilidades que se nos muestra en el mundo que previamente somos. Por eso somos «seres-ahí» con ese guion, porque nuestra existencia es inseparable del mundo. Somos en relación con el mundo y sus posibilidades. Pero también nos diferenciamos del resto de entes en que somos los únicos que nos preguntamos por el ser. De aquí se desprenden dos cosas fundamentales que conviene tener claras durante todo el análisis: que nuestra forma de ser en el mundo es primeramente relacional y práctica y que somos los únicos entes que nos preguntamos por el ser. La tematización o teorización sobre la realidad es algo posterior a todo ello.

Esa relación originaria que tenemos con el mundo nos será de gran utilidad para comprender el análisis que hace Heidegger de la obra de arte. De forma similar a como nuestra relación con el mundo se basa en la utilidad y dicha utilidad es atravesada por una red de significados que constituyen el mundo en el que vivimos, las botas de Van Gogh nos muestran el ser de los utensilios, el cual pasa desapercibido para nosotros. Para ello, partamos primeramente de la distinción heideggeriana entre cosa, utensilio y obra de arte. Una cosa, primeramente, no tiene un significado tan marcado para nosotros de forma óptica y relacional. Es cierto que podemos describirla, comprenderla, etc., pero no llega a tener un significado útil, un sentido teleológico en clave existencial por así decirlo. La relación que mantenemos con estos entes es mucho más básica y no tan significativa como la que podamos mantener con un utensilio. Por ejemplo, si cogemos una cosa; un trozo de piedra, por ejemplo, y lo atamos a otra cosa; un palo, conformamos un martillo. Aquí ya cambia sustancialmente la relación que mantenemos con ese ente y el significado que tiene para nosotros. Ahora nos relacionamos con él como un útil, algo práctico. Entonces, ¿qué lugar ocupa aquí la obra de arte? La obra de arte para Heidegger tiene aquí un valor sobresaliente, porque no es ni una mera cosa, ni tampoco un útil. La obra de arte nos revela la verdad del ser de aquello que representa. Es por esto que cuando contemplamos las botas de Van Gogh no vemos solo unas botas, sino un entramado de significados que nos desvela el ser del utensilio que queda oculto en la cotidianidad.

Precisamente en este ocultamiento es de donde se desprende la tesis central del texto. Podríamos decir que el ser de los utensilios —de forma un tanto contraintuitiva—

no es tanto la utilidad o practicidad de ellos. Es decir, el ser de mi reloj no es que me dé la hora. Heidegger dice que el verdadero ser se basa en la fiabilidad de los útiles. Esa fiabilidad es confianza interiorizada en esos utensilios y nos permite dejar de pensar en ellos como útiles para centrar nuestra existencia en nuestro mundo particular y no en los entes como útiles. En otras palabras, damos por hecho que el reloj nos dará la hora. No estamos pensando constantemente que la utilidad del reloj es dar la hora para que no lleguemos tarde, para apagar el fuego de la comida, etc. Y tiene vinculación con la cotidianidad porque la fiabilidad, la naturalización e interiorización de esa utilidad se concreta en nuestra facticidad existencial. En ese poner la comida al fuego, recordar una cita, etc. Por lo tanto, la obra de arte nos muestra el ser de los útiles, que no es tanto para qué sirven, sino una suerte confianza ciega en ellos. Ciega porque no reparamos en que su utilidad puede comprometerse.

2. Marco argumentativo y análisis conceptual

Heidegger comenzará por establecer una distinción entre distintos entes: la cosa, el utensilio y la obra de arte. Desde la metafísica occidental, se ha tendido a categorizar a todos estos entes bajo un mismo término. Ello ha impedido que se descubran las diferencias ontológicas de los mismos en relación a nuestra existencia. En este orden de ideas, una mera cosa no tiene un significado sustantivo para nosotros, simplemente es, aparece en el mundo y nuestra existencia se muestra —por decirlo de alguna forma— indiferente al ser de la cosa. Esto no es lo mismo con los utensilios y es por ello por lo que no podemos comprenderlos de la misma forma. Pero es que también veremos que los utensilios muestran una diferencia decisiva con las obras de arte ya que estas no son meras representaciones de dichos útiles.

A pesar de esta distinción, Heidegger quiere dejar claro que no estamos hablando de cosas diametralmente opuestas, sino que comparten ciertos rasgos comunes. Remitiéndonos al ejemplo de las botas de Van Gogh, cuando pensamos en el objeto representado, en las botas en sí, en primera instancia no abocaremos en la utilidad de estas, sino que más bien las veremos como un simple objeto o cosa. Al mismo tiempo, este ente como utensilio, no es absolutamente extraño al ente de la cosa. Consideremos, por ejemplo, el cuero con el que están hechas las botas o la goma de su suela. Es evidente que el cuero o la goma como cosa comparten cierta ontología con la

bota como utensilio, aunque sean diferentes en lo relativo al significado que tienen ambos entes en relación a nuestra existencia y en la relación que mantenemos con ellos. En este mismo orden de ideas, la obra de arte tendría una vinculación igualmente estrecha con la cosa en su materialidad, como el lienzo donde está pintada, el agua de la pintura o madera del marco. Ahora bien, esto sería un primer análisis de las botas, como mera materialidad, como simple cosa sin significado para nosotros, solo cuero, tela, goma, etc. Pero es que esa cosa ha pasado por un proceso técnico y ese proceso técnico implica una serie de mecanismo humanos, como una intencionalidad, una inteligencia, un propósito, etc. Esto ha hecho de la cosa como bota algo diferente a la mera cosa como el cuero, la tela o la goma, aunque participe de todo ello. Ahora la bota, entre otras cosas, es un ente con un *telos*. En este punto, podría parecer que el útil es más similar a la obra de arte porque esta última también tendría un propósito, el de representar. Pero lo interesante aquí es que también es diferente de la obra de arte. Es cierto que la cosa, el útil y la obra de arte, son materia y esto lo comparten. Pero así como el útil se diferencia de la mera cosa por ese proceso técnico al que ha sido sometido, la obra de arte se diferencia porque en ella hay una autonomía que no tiene el utensilio. Este, en última instancia, depende siempre del propósito para el que ha sido creado. La obra de arte llega a ser autónoma, independiente de cualquier propósito.

Si nos detenemos en la similitud óptica existente entre la cosa, el utensilio y la obra de arte, podremos comprender con claridad que Heidegger se retrotraiga hacia la concepción aristotélica de materia y forma de los entes. Ciñéndonos en la materialidad de los entes, notamos que todas las cosas se componen de materia, esa materia informe de la que se hablaba en la época clásica. Ahora bien, nosotros, cuando percibimos un ente, no vemos esa materia informe, sino que vemos la materia y la forma del ente en un solo ente. Lo mismo que el clásico ejemplo de la estatua que está compuesta por esas dos causas: la causa material y la formal, de manera similar sucede con los utensilios. Es decir, hay una misma lógica. Si a la materia de las botas le damos otra forma, esto devendrá en otro ente diferente, por ejemplo, una chaqueta o cartel, incluso el sitio donde pintemos la obra de arte. Esto es muy importante porque demuestra que la concepción clásica de los entes por esas dos causas: materia y forma, son insuficientes para explicar la ontología de los utensilios. No basta con saber que las botas están hechas de cuero, tela y goma. Un chaquetón también podría estar hecho de esa misma

materia o un letrero, un peluche, etc. Es precisamente aquí donde hace aparición el concepto de utilidad que, aparentemente, define al utensilio y corremos en riesgo de asimilar a la casusa final aristotélica.

Podríamos pensar que esa utilidad es algo evidente y que realmente comprendemos los entes de esta forma. Definimos y comprendemos un útil por su utilidad. Las botas porque sirven para caminar, el chaquetón para abrigar, el peluche para jugar, etc. A fin de cuentas, la mayoría de personas no comprendemos los entes por la unión de la materia y la forma. Pero no es esa utilidad a la que se refiere precisamente Heidegger. Esa utilidad queda más o menos clara y evidente para todos, tan clara que la paso obviamos. El filósofo alemán va un paso más allá y pretende insertar esa utilidad en nuestra existencia por medio de un análisis ontológico de la utilidad de los utensilios. La utilidad de forma aislada hace que no alcancemos a comprender el ser del utensilio, debe ser comprendida en relación con nuestra misma cotidianidad, en el uso mismo que hacemos de ella, en la misma concreción y materialización de dicha utilidad. Esta es la utilidad a la que se refiere Heidegger, la relacional con nuestra existencia. En ¿cómo me pongo esas botas?, ¿para qué?, ¿por dónde camino?, ¿cómo me siento?, ¿qué efecto tiene en el utensilio?, ¿qué significado cobra en todo eso, etc.? Porque yo puedo usar las botas para ir a una boda, otra persona puede usar otras botas —las cuales no dejan de ser botas— para trabajar, etc. De modo que la utilidad o telos de los utensilios no es algo que podamos generalizar, sino que se concretiza en nuestra existencia particular.

En función de esto último, es por lo que queda sobradamente justificado el caso de las botas de la campesina de Van Gogh que usa Heidegger. En dicha obra no vemos simplemente unas botas e inferimos su materialidad en relación con la cosa o su utilidad de manera general y aislada a la existencia concreta de un individuo. En las botas de la campesina vemos su utilidad específica en la cotidianidad de la campesina. Sin embargo, eso lo vemos nosotros, si nos ponemos en la piel de la campesina, notaremos que ella no repara en dicha utilidad específica relativa a su existencia concreta. Las botas han sido incorporadas a su misma ontología a través del uso. En el trabajo que realiza la campesina, dicho utensilio tiene una participación. Algo ilustrativo podría ser lo relativo a nuestras extremidades. Lógicamente salvando las distancias de dicho ejemplo. El caso es que cuando escribo en mi ordenador no estoy pensando en que

tengo unas manos que pulsán las teclas, mis manos y mi yo somos uno. De manera análoga sucede con las botas en la práctica de la campesina. Lo que nos quiere decir Heidegger con esto es que la utilidad real de las botas no es tanto el propósito para el que han sido hechas, sino esa unión práctico-existencial con la vida de la persona que las lleva y que hace —de alguna forma— suspender el juicio sobre el telos del mismo utensilio.

Es aquí donde aparece uno de los conceptos más importantes de todo el fragmento: la *fiabilidad*. Esa confianza o interiorización de la que hemos hablado antes y que es verdaderamente el ser de los utensilios y no tanto su utilidad general ni individualizada. Dicha fiabilidad la describe Heidegger no como la utilidad existencial y particular o propósito general por lo que el utensilio ha sido creado, sino las condiciones de posibilidad para que dicho útil lo sea. Si lo pensamos, esto tiene más lógica de lo que parece a simple vista. En cierta manera o en un primer nivel más bien, la esencia de la tijeras podría ser cortar. Ahora bien, lo que hace posible que yo coja las tijeras y abra un brik de leche con ellas, no es que esté pensando en que ellas sirven para cortar. Esto ya forma parte de mi cotidianidad existencial. Lo que hace posible todo esto es esa fiabilidad, que doy por supuesto que el utensilio responderá mi deseo o necesidad. Es una confianza que me permite no reparar en ellas y centrarme en mi existencia individual, eludiendo la finalidad de los útiles. Como buen ontólogo que es Heidegger, remarcará las consecuencias ontológicas y existenciales que tiene esto para el ser humano. Nuestro mundo no se conforma por objetos separados a nuestra existencia, más bien nuestra existencia ya está constitutivamente estructurada con los entes en una totalidad de significados.

Esto se hará evidente cuando reparamos en el ser de los utensilios. Esas botas de la campesina, implica todo un entramado de significados donde se desarrolla la existencia del Dasein. Las botas significan esfuerzo, trabajo, labranza, cansancio, sustento, etc. Lo mismo con cualquier utensilio. Sobre su fiabilidad se sostiene un conjunto de decisiones, posibilidades y acciones libres que conforman la existencia del individuo. En pocas palabras, los utensilios nos dan la seguridad existencial en nuestra cotidianidad por la misma fiabilidad que depositamos en ellos. El punto es que esa fiabilidad se encuentra absorbida en nuestra cotidianidad e incluso ella misma es la que

dificulta que reparemos en el verdadero ser de los utensilios. Queda, por decirlo de alguna forma, oculto, velado en nuestra existencia individual. Por esto mismo la obra de arte es tan importante para Heidegger. Si prestamos atención a las botas de la campesina representadas por Van Gogh, no vemos unas simples botas que sirven para calzarse. Vemos todo ese entramado de significados donde se encuentra inserta la existencia de la campesina y que para ella pasan desapercibidos. Al ver el cuadro que describe el filósofo alemán, vemos la existencia de la campesina fuera de su misma cotidianidad, lo que nos permite percatarnos de los detalles ontológicos eludidos por el Dasein que usa las botas cada día. No importa que mañana use otras botas, la red de significados es la misma porque no depende del objeto en sí, sino de la relación que mantiene el Dasein con el utensilio.

De este modo, cuando hablamos de la obra de arte y del valor que esta tiene, no nos estamos refiriendo a su valor meramente estético relativo a la contemplación de la belleza, sublime o su naturaleza mimética. El valor de la obra arte reside en su ontología misma porque tiene la capacidad de revelar aquello que se nos oculta en nuestra misma existencia: *el ser de los utensilios*. Es más, diría que la obra de arte no solo desvela el ser de los utensilios, sino que nos muestra el verdadero ser de los entes en general, incluso el significado existencial del Dasein en relación a ellos. Esto es así porque al comprender el ser de los utensilios, comprendemos nuestra existencia inserta en todo ese entramado de significados. Entendemos que nuestra existencia no se da de forma aislada, sino en relación con los entes y constituida por una serie de significados que pasan desapercibidos en nuestro día a día.

3. Valoración crítica

Pienso que el valor filosófico del texto que he analizado es evidente. Con todo, hay cuestiones que precisan ser señaladas. Partamos de la ruptura que lleva a cabo Heidegger respecto al pensamiento filosófico tradicional. Normalmente, en Occidente, se han pensado al ser humano como sujeto que conoce frente a un objeto de conocimiento. Esta epistemología ha influenciado en nuestra ontología, forma de comprender el mundo, a nosotros mismos e incluso al ser. Ya sea mediante las dos sustancias cartesianas, por medio del análisis de la naturaleza desde los filósofos presocráticos, el idealismo alemán que elimina la cosa en sí, o la filosofía kantiana, todo

nuestro pensamiento existencial ha sido profundamente dualista. Lo sobresaliente de Heidegger es que consigue romper con esto.

Cuando hablamos de la existencia humana, ya no lo hacemos desde nuestra subjetividad aislada de un mundo-objeto. Ahora nos comprendemos dentro de ese mundo, no solo las posibilidades de cada Dasein, sino incluso la existencia de ese Uno heideggeriano es comprendida con una profundidad difícilmente comparable hasta el momento. El ser humano existe, es y vive en el mundo. Sí, nos constituimos a razón de nuestras elecciones conscientes de esas posibilidades, somos apertura, pero, ante todo, eso sucede en un mundo conformado por significados existenciales. En este sentido, una reformulación en clave ontológica de la obra de arte nos permite dilucidar esa red de significados en la que estamos insertos. Todo esto hace que nuestra relación con el mundo sea más real, más reflexiva, más meditada y, en resumidas cuentas, más filosófica. Ya no nos relacionamos con los utensilios de manera técnica, entendiéndolos como construcciones con una utilidad, sino de una forma más reflexiva. Esto provoca una reflexión individual en cada uno de nosotros, en todo el sentido que tiene nuestra existencia y que queda oculto por esa fiabilidad depositadas en los útiles. Algo que puede cambiar sustancialmente nuestra forma de relacionarnos y vivir en el mundo por una forma, a fin de cuentas, más propia y no homogeneizada en la cotidianidad del Uno.

Esto refleja una realidad existencial que pasa desapercibida para nosotros. Estamos acostumbrados a comprender el mundo por medio de la teorización de este, la conceptualización a través de distintas categorías, pero esto no es así. Yo no me pregunto por la utilidad del ordenador, ni por la del cuchillo, existo en relación con ellos, forman parte de mi propia estructura ontológica, hasta ahí llega esa fiabilidad. Esto evoca a la acción humana a algo más que un pensamiento abstracto o idealista y aquí es donde reside otro de los puntos de valor de la propuesta de Heidegger. A pesar de estar ante una filosofía abstracta, vemos que nos revela la pura actividad existencial del Dasein. Al mismo tiempo, su filosofía, aunque compleja en primera instancia, cuando se capta el sentido de lo que quiere decir resulta accesible y —en términos filosóficos y existenciales— contrastable por cada uno de nosotros cuando reparamos en nuestra relación con el mundo. Todo esto la dota de un rigor difícil de conseguir cuando

se hace ontología e incluso de una naturaleza práctica en tanto que provoca un cambio en nuestra forma de comprender y vivir en el mundo.

En este fragmento también queda de manifiesto lo polifacético del filósofo alemán. Esto pienso que es notorio por el análisis tan profundo que hace de la obra de arte. Sin ser un esteta estrictamente hablando, ni un historiador del arte, hace que veamos en la obra de arte algo mucho más profundo que la simple expresión de unas ideas, sentimientos u objeto de contemplación. Nos muestra como nos afecta la obra de arte en términos ontológicos, cómo nos revela la verdad del ser en cada uno de los entes con los que nos relacionamos e incluso parte de la «esencialidad» existencial humana. Todo esto hace de la propuesta de Heidegger un pensamiento digno de ser pensado, meditado y estudiado. No obstante, a pesar del evidente valor del texto y del pensador alemán en general, es de justicia resaltar ciertas problemáticas si pretendemos ser igualmente de rigurosos.

Partamos, por ejemplo, de la densidad ontológica con la que dota ciertas afirmaciones. Remitiéndonos al ejemplo de las botas de la campesina, es cierto a todas luces que de esa obra de Van Gogh se desprenden una serie de significados que van más allá de las botas como utensilio y mucho más profundo que una mera cosa. Ahora bien, Heidegger considera que esto es algo objetivo y con un peso ontológico propio del utensilio o al menos eso parece dejar entre ver. Aquí es donde señalaría unas de las principales dificultades y que creo que la verdad revelada por Heidegger al mismo tiempo que desvela, nos oculta. Y es que puede que ese entramado de significados sea puesto en la obra de arte y en los utensilios por el mismo sujeto. Sé que esto nos llevaría de nuevo a esa misma lógica moderna del sujeto por un lado y el objeto por otro, pero la realidad parece demandar que sea de esta forma o al menos no deja claro que el ser de los entes sea algo que se encuentra en el mundo o que se construye de forma relacional. Lo que pretendo decir es que puede que todo eso sea una construcción del sujeto al estilo kantiano. Nosotros modificamos ese fenómeno que conocemos. En ese caso, los utensilios o las obras de arte, que sería una suerte de extrapolación de nuestras vivencias previas.

Pensemos, por ejemplo, en que esas mismas botas las ven dos personas distintas. Estas pueden interpretar significados diferentes. Si esto es así, lo que Heidegger termina

haciendo —más que ontología— sería una hermenéutica de la obra de arte, de los utensilios e incluso de la existencia humana. Estaríamos más cerca de una interpretación existencial que de una descripción. Sin embargo, Heidegger parece afirmar que esto es algo objetivo, de ahí afirmaciones tales como que la obra de arte revela la verdad del ser del utensilio. Ahora bien, también cabe resaltar que considero que esto no es una carencia de Heidegger, sino más bien de la rama filosófica en la que se mueve. Cuando hacemos ontología, existencialismo o fenomenología, por ejemplo, no estamos haciendo lógica ni filosofía analítica del lenguaje. Estamos ante un tipo de filosofía, como ya dije, profundamente abstracta e incluso especulativa en algunos casos y esto implica que la interpretación y la descripción se solapan hasta el punto de confundirse. La objetividad en este tipo de reflexiones es hartamente complicada, por no decir imposible.

Pero eludamos este problema y centrémonos en otro que considero igualmente relevante. Pensemos en la gradación ontológica que hace de los entes. Sin entrar en la densidad ontológica humana o su particularidad, en relación a los entes como meras cosas y entes como utensilios, parece dotar a estos de un mayor peso ontológico. Tal es así que la mera cosa, por ejemplo, una piedra, no tendría un significado tan notorio para nosotros como un utensilio, sería algo casi indiferente o irrelevante para nuestra existencia. Pero es que esto no es así, la piedra tiene un significado ontológico para nosotros e incluso práctico. Podemos usar una piedra para arrojársela a alguien, para sentarnos sobre ella, para construir, convertirla en objeto de estudio o incluso en una obra de arte contemplativa. Pero es que si seguimos analizando más las meras cosas, veremos que su peso ontológico en relación a nuestra existencia puede ser incluso mayor que algunos utensilios. Pensemos en cosas como el agua, la tierra o los árboles. Estas cosas son tan necesarias que nuestra existencia sería imposible sin ellas. Es más, todas esas meras cosas en sí, son la base de cualquier utensilio. De modo que se podría decir que el significado potencial de cualquier utensilio reside en las cosas de forma originaria. A fin de cuentas, la cosa está presente en cada utensilio y en la obra de arte en tanto transformaciones de esas cosas con las que están hechas. Hay una relación de dependencia ontológica.

Todo esto no anula para nada el valor filosófico del texto de Heidegger, pero sí que nos obliga a mirarlo desde una perspectiva crítica. Ahora bien, esto no resta que el

mismo análisis heideggeriano de la obra arte de por sí ya fomenta notablemente la reflexión sobre nuestra existencia en general y la forma en la que se nos muestra la obra de arte, el mundo e interpretamos todo esto. Eso sí, en tanto interpretación, sujeta a una constante reformulación de aquello que llamamos sentido y significado existencial.

Bibliografía

Heidegger, M. (2010). El origen de la obra de arte en: *Caminos de bosque* (H. Cortés y A. Leyte, Trads.). Alianza Editorial.